

Сравнительный анализ правовых оснований, регулирующих принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, предусмотренных Федеральными законами от 28.08.1995 № 154-ФЗ и 06.10.2003 № 131-ФЗ

Васильева Ю. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; VasilevaYulia@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена исследованию правовых оснований, регулирующих принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Автор анализирует ключевые различия организации местного самоуправления в рассматриваемых федеральных законах. Акцент сделан на следующие направления: содержание понятийного аппарата об организации местного самоуправления, перечень вопросов местного значения, регулирование порядка наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, структуру органов местного самоуправления, компетенцию представительного органа местного самоуправления, а также формы осуществления населением местного самоуправления. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены изменения практически во все аспекты функционирования органов местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, вопросы местного значения, местная администрация, формы осуществления населением местного самоуправления

The Comparative Analysis of the Legal Bases Regulating the Principles of the Organization of Local Government in the Russian Federation, Provided By the Federal Law of 28.08.1995 N 154-FZ and the Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ

Yulia V. Vasilyeva

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation, VasilevaYulia@mail.ru

ABSTRACT

The article is devoted to research of the legal bases regulating the principles of the organization of local government in the Russian Federation, provided by the Federal law of 28.08.1995 N 154-FZ and the Federal law of 06.10.2003 N 131-FZ. The author analyzes the key differences in the organization of local government in the considered federal laws. The emphasis is placed on the following areas: the content of the conceptual apparatus of the organization of local government, a list of issues of local importance, regulation of vesting of local government with separate state powers, the structure of local government bodies, the competence of the representative body of local government, as well as forms of implementation of local government by the population. The Federal law of 06.10.2003 № 131-FZ introduced changes in almost all aspects of the functioning of local government.

Keywords: local government, municipal formation, local issues, local administration, forms of implementation of local government by the population

С помощью органов местного самоуправления осуществляется не только децентрализация власти, но и ее организация на местах, обеспечивается самостоятельное решение гражданами вопросов местной жизни, организационное обособление власти для управления местными делами в системе общества и государства [6, с. 375].

Существенным элементом в развитии местного самоуправления являются правовые основы их деятельности. В 1990 г. был принят закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» (далее — Закон)¹, которым впервые в государственную систему вводилось местное самоуправление.

Преамбула Закона устанавливала, что местное самоуправление является частью самоуправления народа или реализацией местным сообществом властных полномочий в решении вопросов местного значения [8, с. 32].

Принятие Закона свидетельствует о начале децентрализации власти. В систему местного самоуправления включены: местные Советы народных депутатов, органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы), а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии². Кроме того, местному самоуправлению делегированы полномочия по распоряжению собственностью.

Законом СССР от 09.04.1990 № 1417-1 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» и Законом РФ от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» были впервые закреплены понятия «местное самоуправление», «муниципальная собственность», определены экономические и финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии местного самоуправления.

Однако начало становления правовых основ современного института местного самоуправления приходится на 1993 г. [9, с. 56], в связи с принятием Конституции Российской Федерации.

В ряде случаев основы местного самоуправления рассматриваются как совокупность установленных Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами норм-принципов, закрепляющих и регулирующих наиболее существенные коренные общественные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления местного самоуправления на всей территории Российской Федерации, в соответствии с которыми должны находиться все другие муниципально-правовые нормы нормативных правовых актов [10, с. 8].

В Российской Федерации правовую основу местного самоуправления составляют нормативно-правовые акты, которые делятся на четыре основные группы:

- 1) нормы международного права, международные договоры РФ;
- 2) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Президента, Правительства РФ, иных федеральных органов исполнительной власти;
- 3) конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации;
- 4) уставы и другие нормативные правовые акты муниципальных образований, регулирующие вопросы организации и деятельности местного самоуправления [1, с. 46].

Система местного самоуправления занимает особое место в государстве в силу своей общественно-государственной природы, осуществляя связь между населением и государством [12, с. 25].

¹ Закон СССР от 09.04.1990 № 1417-1 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» // «Свод законов СССР». Т. 1. 1990. С. 267.

² Там же.

Согласно ст. 12 Конституции Российской Федерации местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. При этом установление общих принципов организации местного самоуправления отнесено к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации¹.

В постсоветской России первым основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим общие принципы организации местного самоуправления, помимо Конституции Российской Федерации, стал Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 154-ФЗ).

В настоящее время организационно-правовые основы местного самоуправления закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ).

Несмотря на схожесть названий в указанных нормативных правовых актах имеются существенные различия.

1. В Федеральном законе № 154-ФЗ местное самоуправление определено как «самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и местных традиций²».

При этом Федеральный закон № 131-ФЗ определяет местное самоуправление как форму осуществления народом своей власти [3, с. 139], самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Таким образом, первоначальным нормативным правовым актом местное самоуправление признавалось в качестве деятельности населения, в последующем — как форма осуществления народом своей власти.

2. В законах по-разному определяется понятие муниципального образования. В рамках Федерального закона № 154-ФЗ — это «городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория». В рамках Федерального закона № 131-ФЗ — это «городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения³».

Таким образом, Федеральным законом № 131-ФЗ вводится двухуровневая модель органов местного самоуправления: муниципальные образования формируются на уровне поселений и на уровне муниципальных районов. Также предусматривается создание городских округов, являющихся по своей сути одноуровневыми органами местного самоуправления, и выполняющих функции, как поселений, так и муниципальных районов.

3. Переходя к вопросам местного значения, определенным в Федеральном законе № 131-ФЗ, особое внимание заслуживает разграничение вопросов местного

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Российской Федерации от 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

² Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 28.08.1995 № 154-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 28.08.1995. № 35. Ст. 3506.

³ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003. № 40. Ст. 3822.

значения в зависимости от вида муниципального образования, что не было предусмотрено в Федеральном законе № 154-ФЗ.

В принятом в 2003 г. Федеральном законе все полномочия разделяются в зависимости от вида муниципального образования: поселение, муниципальный район или городской округ.

При этом перечень вопросов местного значения претерпел существенные изменения.

Рассматривая предусмотренные первой редакцией Федерального закона № 131-ФЗ вопросы местного значения поселения, отмечается исключение ряда полномочий:

- комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования;
- организация, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования;
- организация, содержание и развитие муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения;
- охрана общественного порядка, организация и содержание муниципальных органов охраны общественного порядка, осуществление контроля за их деятельностью;
- создание условий для жилищного и социально-культурного строительства;
- регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений местного значения;
- организация и содержание муниципальной информационной службы;
- создание условий для деятельности средств массовой информации муниципального образования;
- обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения;
- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования.

При этом круг вопросов незначительно дополнился следующими функциями:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения¹.

В последующем, полномочия поселений были выделены отдельно в вопросы местного значения городского поселения и вопросы местного значения сельского поселения, при этом для последнего круг вопросов в сравнении с городскими поселениями был сокращен.

За время действия Федерального закона № 131-ФЗ перечень вопросов местного значения поселений неоднократно пересматривался и изменялся. К примеру, в течение всего периода действия Федерального закона № 131-ФЗ перечень вопросов местного значения поселения дополнился, в том числе следующими вопросами:

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- осуществление муниципального лесного контроля;

¹¹ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003. № 40. Ст. 3822.

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Вместе с тем некоторые вопросы были исключены из числа полномочий органов местного самоуправления, например, вопросы опеки и попечительства.

Сравнивая вопросы местного значения муниципального района и поселения, выявлены различия. К примерам, к числу вопросов местного значения муниципального района, не отнесенные к вопросам поселений, отнесены следующие:

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

4. В Федеральном законе № 131-ФЗ в отличие от Федерального закона № 154-ФЗ вводится более четкое регулирование порядка наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Также установлены требования к федеральным законам и законам субъекта Российской Федерации, предусматривающих наделение органов местного самоуправления соответствующими полномочиями.

Предусмотрено финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления: только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. При этом органами местного самоуправления допускается дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления соответствующих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Одновременно обращается внимание, что законодатель не дает целостного представления о структуре устава [4, с. 32].

В части осуществления отдельных государственных полномочий предусмотрена ответственность органов местного самоуправления в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. При этом в действующем законе не приводится определение «отдельные государственные полномочия».

Изменениями, внесенными в 2005 г. в Федеральный закон № 131-ФЗ, допускается право органов местного самоуправления устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Определение конкретного перечня государственных полномочий, передаваемых для исполнения органам местного самоуправления, представляется нецелесообразным, в связи с тем, что не каждое муниципальное образование может эф-

фективно реализовать государственные полномочия (учитывая уровень его социально-экономического развития) [7, с. 83].

В целом представляется необходимым законодательно установить определение понятия «отдельные государственные полномочия», а также урегулировать порядок и пределы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Передача государственных полномочий должна быть такой, чтобы не происходило подмены государственной власти местным самоуправлением, а природа местного самоуправления не искажалась. При этом передаваемые государственные полномочия не должны создавать препятствия для решения органами местного самоуправления вопросов местного значения [13, с. 90].

5. С принятием Федерального закона № 131-ФЗ ужесточились закрепленные требования к органам местного самоуправления. Если в Федеральном законе № 154-ФЗ структура органов местного самоуправления определялась населением самостоятельно, то в Федеральном законе № 131-ФЗ структура четко определена и предусматривает наличие в каждом муниципальном образовании представительного органа, главы муниципального образования, а также местной администрации.

Четко урегулирована численность депутатов представительного органа. В Федеральном законе № 154-ФЗ численный состав представительного органа местного самоуправления определялся уставом муниципального образования. Федеральным законом № 131-ФЗ дополнительно установлена минимальная численность депутатов, а по некоторым муниципальным образованиям — в зависимости от численности населения. К примеру, при численности населения от 100 000 до 500 000 чел. численность депутатов представительного органа поселения, городского округа не может быть менее 25 чел. Вне зависимости от численности населения: для муниципального района — не менее 15 чел., для внутригородской территории города федерального значения — не менее 10 чел.

6. Федеральным законом № 131-ФЗ дополнена компетенция представительного органа. Предусматриваются:

- определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений (с 2010 г.);
- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования (с 2017 г.).

Компетенция по установлению местных налогов и сборов дополнена изменением и их отменой; принятие планов и программ развития с 2017 г. заменена на утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

В Федеральном законе № 131-ФЗ сохраняется компетенция представительного органа местного самоуправления (с некоторыми корректировками) по следующим вопросам:

- принятие устава муниципального образования (ранее — общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, предусмотренных уставом муниципального образования);
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;

- установление местных налогов и сборов;
 - определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
 - контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
7. Если в Федеральном законе № 154-ФЗ должность главы муниципального образования могла быть предусмотрена в уставе муниципального образования, то в Федеральном законе № 131-ФЗ наличие в структуре органов местного самоуправления главы муниципального образования обязательна. Дополнительно предусматривается порядок проведения конкурса на должность главы муниципального образования, определены полномочия, а также случаи досрочного прекращения полномочий. Ранее вышеперечисленные вопросы не были урегулированы.
8. С принятием Федерального закона № 131-ФЗ впервые вводится понятие местной администрации, как исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, который наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. При этом руководит местной администрацией глава местной администрации.

В Федеральном законе № 131-ФЗ предусматриваются условия контракта, заключаемого с главой местной администрации, полномочия и случаи досрочного прекращения полномочий.

Определено, что структура местной администрации утверждается представительным органом муниципального образования по представлению главы местной администрации. Кроме того, определено, что в структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации¹.

Местное самоуправление осуществляет свою деятельность посредством органов, созданных для этой цели. В совокупности они образуют единую систему, управляемую субъектом управления (руководителем муниципального образования), где сфера управления определяется исходя также из задач и функций местного самоуправления [5, с. 147].

9. Различия выявлены и в формах осуществления населением местного самоуправления. Так, Федеральным законом № 154-ФЗ предусматривались следующие формы: местный референдум, муниципальные выборы, собрание (сход) граждан, народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление.

Вместе с тем Федеральный закон № 131-ФЗ дополнил формы осуществления местного самоуправления населением следующими:

- голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
- публичные слушания;
- конференция граждан (собрание делегатов);
- опрос граждан.

¹¹ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003. № 40. Ст. 3822.

К примеру, организаторами публичных слушаний выступают органы местного самоуправления, в компетенции которых принятие решений по соответствующим вопросам. При этом инициаторами публичных слушаний могут быть и граждане, несмотря на то, что право назначения слушаний принадлежит только представительному органу местного самоуправления или главе муниципального образования [14, с. 13].

Кроме того, в конце 2017 г. появилась такая форма участия, как общественные обсуждения.

При этом и в Федеральном законе № 154-ФЗ, и в Федеральном законе № 131-ФЗ предусматриваются другие формы участия, не противоречащие нормам действующего законодательства.

Также изменилось содержание некоторых форм осуществления населением местного самоуправления.

Так, Федеральный закон № 131-ФЗ расширил перечень инициаторов проведения местного референдума: помимо населения и представительного органа местного самоуправления такое право получили избирательные объединения и иные общественные объединения.

Форма участия «собрание (сход) граждан», закрепленная в Федеральном законе № 154-ФЗ под одним названием, в Федеральном законе № 131-ФЗ разделена на два понятия. При этом установлены случаи проведения схода граждан, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на собраниях.

Отдельно обращается внимание на правотворческую инициативу, которая в Федеральном законе № 154-ФЗ определялась как «народная правотворческая инициатива», а в Федеральном законе № 131-ФЗ претерпела изменение и представлена как «правотворческая инициатива граждан». В действующем законе определена минимальная численность инициативной группы граждан, которая устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может превышать 3% от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. Также определен срок рассмотрения проекта муниципального правового акта: в течение трех месяцев со дня его внесения. В предыдущем законе право на правотворческую инициативу имело только в случае, если оно закреплялось в уставе муниципального образования, при этом таким правом обладало неопределенное количество граждан; сроки рассмотрения также не были определены.

Не обошли изменения и такую форму, как территориальное общественное самоуправление: если ранее предусматривался порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на основании устава муниципального образования в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, то в Федеральном законе № 131-ФЗ из числа источников исключены законы субъекта Российской Федерации, при этом включены нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования. Территориальное общественное самоуправление по своей форме, и по источникам формирования, и по структуре становится синонимом процессов самоорганизации [2, с. 287].

В настоящее время вопрос о совершенствовании правового регулирования организационных основ местного самоуправления остается весьма актуальным, и не удивительно, что в последнее время местное самоуправление как одно из ярких проявлений развитого демократического государства является объектом повышенного внимания [15, с. 42].

Преобразования заключались в следующем:

- введение двухуровневой модели местного самоуправления: на уровне поселений и на уровне муниципальных районов. Также предусмотрено создание одноуровневых городских округов, выполняющих функции, как поселений, так и районов;
- сокращение перечня вопросов местного значения. При этом вопросы местного значения распределены между поселениями и районами;

- расширение форм осуществления населением местного самоуправления, а также их содержание;
- ужесточение требований к структуре органов местного самоуправления: наличие в каждом муниципальном образовании представительного органа, главы муниципального образования, а также местной администрации;
- введение более четкого регулирования передачи органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что Федеральным законом № 131-ФЗ внесены изменения практически во все аспекты функционирования органов местного самоуправления.

В ходе обсуждения, принятия и реализации Федерального закона № 131-ФЗ государством были предприняты активные меры по повышению эффективности функционирования местного самоуправления и приближению местной публичной власти к населению посредством создания двухуровневой системы местного самоуправления, в котором «поселенческий» уровень должен был быть максимально приближен к гражданам.

Предполагается, что изначально законодателем преследовалась цель создания местного самоуправления как формы организации власти, способствующей более эффективному решению задач и вопросов местного значения. Для этого делались попытки разграничить полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления, между районным уровнем и уровнем «поселений».

Отмечаются следующие итоги реформирования местного самоуправления:

- целью создания местного самоуправления являлась передача части полномочий с органов государственной власти на уровень местного самоуправления, при этом не в полной мере оценены финансовые и кадровые возможности для их эффективной реализации, специфики регионов и территорий;
- местное самоуправление не показало достаточную способность осуществлять свои полномочия, изначально предполагаемые законодателем, что подтверждается внесением многочисленных поправок в Федеральный закон № 131-ФЗ, в том числе с изменением круга вопросов местного значения;
- оптимизация перечня вопросов местного значения между муниципальными районами и муниципальными поселениями в настоящее время привела к концентрации основной части полномочий по вопросам местного значения на уровне районов/городского округа;
- «поселенческий» уровень, наиболее приближенный к населению и проблемам местных жителей, остался практически без полномочий и финансовых ресурсов для их решения, исключения составляют вопросы благоустройства.

Несмотря на то, что в данной сфере проведена масштабная работа, процесс совершенствования системы местного самоуправления в Российской Федерации нельзя считать завершенным. В настоящее время в сфере местного самоуправления существует ряд проблем, которые требуют поэтапного и длительного решения [11, с. 152].

Литература

1. Астахова В. С. Правовое положение органов местного самоуправления в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2015. № 5 (18). С. 46–48.
2. Безвиконая Е. В. Территориальное общественное самоуправление как условие реализации самоорганизационного потенциала местного самоуправления // Вестник Омского университета. 2011. № 3. С. 287–291.
3. Воробьева О. А. Особенности осуществления местного самоуправления в Российской Федерации // Общество: политика, экономика, право. 2012. № 2. С. 138–142.

4. Капустин И. В. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов (некоторые вопросы теории и практики) // Бизнес в законе. 2011. № 5. С. 31–33.
5. Карасев А. Т., Елькина А. В. Система местного самоуправления в РФ: понятие, структура // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 1. С. 145–148.
6. Кузин Д. А. Понятие, сущность и система органов местного самоуправления Российской Федерации // Ученые записки Орловского государственного университета. 2012. № 2. С. 374–378.
7. Мокшина М. А. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2011. № 2. С. 82–88.
8. Овчинников В. А., Барбарова Н. Г. Реформирование местного самоуправления в России (на примере Ленинградской области) // Управленческое консультирование. 2007. № 2. С. 32–40.
9. Постриганов Е. А. Местное самоуправление в современной России: проблемы и перспективы // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2014. № 4 (27). С. 52–60.
10. Пылин В. В. Проблемы теории и практики народовластия в процессе становления местного самоуправления России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999.
11. Савин В. И. Местное самоуправление в системе публичной власти России // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. № 3. Т. 12. С. 150–155.
12. Тасеев В. Б., Янцен Е. А. Проблемы местного самоуправления // Основы экономики, управления и права. 2013. № 5 (11). С. 25–28.
13. Хагундоков А. Б. Проблемы эффективности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий // Научные известия. 2017. № 7. С. 87–91.
14. Хвостунова Н. В. Правовое регулирование проведения публичных слушаний на местном уровне // Вестник Российского университета дружбы народов. 2009. № 2. С. 12–21.
15. Чихладзе Л. Т. Новые тенденции формирования органов местного самоуправления в Российской Федерации // Юридическая наука. 2017. № 1. С. 42–51.

Об авторе:

Васильева Юлия Васильевна, консультант комитета административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области, преподаватель кафедры правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС, аспирант кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); VasilevaYulia@mail.ru

References

1. Astakhova V. S. A legal status of local governments in the Russian Federation // Eurasian advocacy [Evraziiskaya advokatura]. 2015. N 5 (18). P. 46–48. (In rus)
2. Bezikonnaya E. V. Territorial public self-government as condition of realization of self-institutional capacity of local government // Bulletin of the Omsk University [Vestnik Omskogo universiteta]. 2011. N 3. P. 287–291. (In rus)
3. Vorobyova O. A. Features of implementation of local government in the Russian Federation // Society: policy, economy, law [Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo]. 2012. N 2. P. 138–142. (In rus)
4. Kapustin I. V. The charter of municipal unit in the system of municipal legal acts (some questions of the theory and practice) // Business in the law [Biznes v zakone]. 2011. N 5. P. 31–33. (In rus)
5. Karasev A. T., Elkina A. V. Sistem of local government in the Russian Federation: concept, structure // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation [Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii]. 2012. N 1. P. 145–148. (In rus)
6. Kuzin D. A. Concept, essence and system of local governments of the Russian Federation // Scientific notes of the Oryol State University [Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2012. N 2. P. 374–378. (In rus)
7. Mokshina M. A. Delegation to local governments separate state powers // Bulletin of the Udmurt University. Economy and Law series [Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Ekonomika i pravo»]. 2011. N 2. P. 82–88. (In rus)

8. Ovchinnikov V.A., Barbarova N.G. Reforming of local government in Russia (on the example of the Leningrad Region) // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2007. N 2. P. 32–40. (In rus)
9. Postriganov E. A. Local government in modern Russia: problems and prospects // Bulletin of the Vladivostok State University of Economy and Service [Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa]. 2014. N 4 (27). P. 52–60. (In rus)
10. Pylin V.V. Problems of the theory and practice of democracy in the course of formation of local government of Russia: doctoral dissertation abstract. M., 1999. (In rus)
11. Savin V.I. Local government in the system of the public power of Russia // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2017. N 3, v. 12. P. 150–155. (In rus)
12. Taseev V. B., Yantsen E. A. Problems of local government // Basis of the economy, management and law [Osnovy ekonomiki, upravleniya i prava]. 2013. N 5 (11). P. 25–28. (In rus)
13. Hagundokov A. B. Problems of efficiency of implementation of separate state powers by local governments // Scientific news [Nauchnye izvestiya]. 2017. N 7. P. 87–91. (In rus)
14. Hvostunova N.V. Legal regulation of public hearings at the local level // Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia [Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov]. 2009. N 2. P. 12–21. (In rus)
15. Chikhladze L. T. New tendencies of formation of local governments in the Russian Federation // Jurisprudence [Yuridicheskaya nauka]. 2017. N 1. P. 42–51. (In rus)

About the author:

Yulia V. Vasilyeva, Consultant of Committee of Administration and Protocol of the Governor of the Leningrad Region, Lecturer in Law of North-Western Institute of Management of RANEPa, Graduate Student of the Chair of the State and Municipal Management of North-Western Institute of Management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation); VasilevaYulia@mail.ru